

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Раатович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Авезов Муродбек Хайитбой ўгли, Эргашева Наргиза Обиджоновна ФАРМАКОПУНКТУРА УСУЛИНИНГ ИШЕМИК ИНСУЛТ ЭРТА ДАВРИ КОМПЛЕКС ДАВОСИДАГИ ЎРНИ.....	7
2. Расулова Райхон Пардаевна, Куранбаева Сатима Раззаковна КОМОРБИД ГЕРПЕСЛИ ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИНГ ОҒРИҚ ХАРАКТЕРИ ВА НЕВРОЛОГИК ҲОЛАТИ.....	12
3. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович, Мирзаева Нилюфар Бахтияровна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ НА ФОНЕ НЕОТЛОЖНОЙ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ТРОМБАСПИРАЦИИ.....	17
4. Халимова Ханифа Мухсиновна, Рашидова Нилюфар Сафоевна, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммад кизи, Набиев Улуғбек Неймат ўгли, Назаркулова Шохсанам Улуғбек кизи, Тушолова Нодира Ойдинбек кизи МИГРЕН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА ЭСТРАДИОЛ ВА ТЕСТОСТЕРОН ГОРМОНЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	21
5. Каландарова Севара Хужаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ОЦЕНКА ИНСОМНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ	26
6. Кенжаева Дилфуза Кувватовна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Курбанова Зарина Хасановна ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ДЕВУШЕК В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ И МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА.....	29
7. Мусаева Юлдуз Алписовна, Тавмуродова Мафтуна Гайрат кизи, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Шокиров Шохнур Шухрат угли СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРИЕМОМ МЕЛАТОНИНА И КАЧЕСТВОМ СНА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	33
8. Usarov Mukhriddin Shukhratovich, Djurabekova Aziza Takhirovna, Khamidov Obid Abdurakhmonovich OPTIMIZATION AND SIGNIFICANCE OF ULTRASOUND SOUND DIAGNOSTICS IN SELECTION OF TACTICS IN TREATMENT OF PATIENTS WITH NECK OSTEOCHONDROSIS (literature review).....	38
9. Haydarova Sarvinov Haydarjonovna, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Sharipov Rustam Hayitovich, Xudoyqulova Farida Vafokulovna BOLALARDAGI BRONXIAL ASTMA: JISMONIY RIVOJLANISH VA NEVROLOGIK STATUSNING XUSUSIYATLARI.....	41
10. Aripova Maftuna Khurramovna, Haydarov Nodir Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYATDA TOS A'ZALARI KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA OG'RILIK SINDROMLARINING XUSUSIYATLARI.....	47
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯНИНГ ЖИНСГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА КЕЧИШИДА ЦЕРЕБРАЛ ГЕМОДИНАМИКА ХУСУСИЯТЛАРИ.....	52
12. Sanoyeva Matluba Jakhonkulovna, Rakhmatova Dilbar Ismatilloevna COGNITIVE CHANGES IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE DEPENDING ON THE DEGREE OF THE DISEASE.....	56
13. Abdullaeva Muborak Bekkulovna TREATMENT OF TRIGEMINAL NEURALGIA OF THE CENTRAL TYPE AND METHODS FOR IMPROVING THE ASSESSMENT OF DIAGNOSIS.....	59
14. Акбаралиева Сайёра Умаржон кизи, Атанязов Максуд Камоллидинович, Рахимбаева Гулнора Сагтаровна ТУРЛИ КОМОРБИДГА ЭГА ГЕМОРРАГИК ИНСУЛТДА ГЕМОРЕОЛОГИЯНИНГ АҲАМИЯТИ.....	65
15. Хайдарова Сарвиноз Хайдаржоновна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ахтамова Шахзода Фозиловна, Хасанова Шахло Шавкатовна ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	70

16. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Юлдашев Равшан Муслимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННАЯ ДИСТОПИЯ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА - OS ODONTOIDEUM (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	77
17. Khaydarov Nodir Kodirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Sobirova Saodat Karamatovna, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARAMETERS OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE BRAIN AND COGNITIVE FUNCTIONS IN POSTTRAUMATIC ENCEPHALOPATHY.....	82
18. Шодиев Улугбек Дониёр угли ОЦЕНКА МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И КОАГУЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ ЦЕРЕБРО- АСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ COVID19.....	86

УДК:616.853-009.24:612.821.7-07-08

Каландарова Севара Хужаназаровна,
Муратов Фахмитдин Хайритдинович
Ташкентской медицинской академии**ОЦЕНКА ИНСОМНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14049071>**АННОТАЦИЯ**

Эта статья посвящена теме нарушений сна при эпилепсии. Взаимосвязь между эпилепсией и сном определяется множеством факторов, однако при рутинном обследовании больных они недостаточно анализируются и многие аспекты этого не учитываются. В исследование вошли 84 больных с эпилепсией в возрасте от 18 до 50 лет. Для выявления диссомний у обследованных больных использовался опросник Питтсбургский индекс качества сна (Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI). Проведенный нами корреляционный анализ показал достоверную связь ночных припадков с показателями шкалы PSQI.

Ключевые слова: Нарушение сна, эпилепсия, шкала PSQI

Каландарова Севара Хужаназаровна,
Муратов Фахмитдин Хайритдинович
Тошкент тиббиёт академияси**ЭПИЛЕПСИЯДА ИНСОМНИК ХУСУСИЯТЛАРНИ БАҲОЛАШ****АННОТАЦИЯ**

Ушбу мақола эпилепсияда уйқунинг бузилиши мавзусига бағишланган. Эпилепсия ва уйқу ўртасидаги боғлиқлик кўплаб омиллар билан белгиланади, аммо беморларни мунтазам текширишда улар етарли даражада таҳлил қилинмайди ва бунинг кўплаб жиҳатлари ҳисобга олинмайди. Тадқиқотга 18 ёшдан 50 ёшгача бўлган эпилепсия билан оғриган 84 нафар бемор киритилган. Текширилган беморларда диссомнияни аниқлаш учун Питтсбург уйқу сифати индекси (Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI) сўровномасидан фойдаланилди. Биз томонимиздан ўтказилган корреляцион таҳлил тунги хуружларнинг PSQI шкаласи кўрсаткичлари билан ишончли боғлиқлигини кўрсатди.

Калит сўзлар: Уйқу бузилиши, эпилепсия, PSQI шкаласи

Kalandarova Sevara Khudanazarovna,
Muratov Fahmitdin Khayritdinovich
Tashkent Medical Academy**ASSESSMENT OF INSOMNIAC FEATURES IN EPILEPSY****ANNOTATION**

This article is dedicated to the topic of sleep disorders in epilepsy. The relationship between epilepsy and sleep is determined by many factors, but they are not sufficiently analyzed in the routine examination of patients and many aspects of this are not taken into account. The study included 84 patients with epilepsy aged 18 to 50 years. The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) questionnaire was used to identify dyssomnias in the examined patients. Our correlation analysis showed a reliable association of nocturnal seizures with PSQI scores.

Keywords: Sleep disorder, epilepsy, EEG, diagnosis, PSQI scale

Введение. Нарушения сна часто встречаются у пациентов с эпилепсией [1]. В литературе достаточно работ, описывающие двунаправленную взаимосвязь между нарушениями сна и эпилепсией [2, 3]. На качество и структуру сна могут влиять фармакологические эффекты противоэпилептических препаратов, частота припадков и их тяжесть [4].

С другой стороны, известно, что сон является сильным стимулятором межприступных разрядов эпилепсии. Существует две основные стадии сна: фаза медленного сна (NREM-сон) и фаза быстрого сна (REM-сон). Принято считать, что медленный сон (NREM) способствует увеличению и распространённости интериктальной эпилептической активности, в то время как

быстрый сон оказывает подавляющее действие [4,6]. Одно из возможных объяснений увеличения интериктальных разрядов во время NREM сна - это прогрессирующая синхронизация нейронов, происходящая на стадиях глубокого сна. Во время быстрого сна как частота, так и распространение интериктальных эпилептических разрядов уменьшается, так как при REM - стадии превалирует асинхронные разряды, препятствующие распространению разрядов.[5]

Взаимосвязь между эпилепсией и сном определяется множеством факторов, однако при рутинном обследовании больных они недостаточно анализируются и многие аспекты этого не учитываются. [1,7]

Улучшение мониторинга пациентов с эпилепсией и нарушениями сна может быть достигнуто за счет анализа информации, полученных в результате использования как субъективных методов с использованием анкет и шкал, так и использование объективных инструментов, таких как Видео-ЭЭГ-мониторинга. [8]

Цель исследования явилось проведение сравнительной оценки качества сна среди пациентов эпилепсией с приступами исключительно во время сна и с приступами бодрствования.

Материал и методы исследования. В исследование вошли 84 больных с эпилепсией в возрасте от 18 до 50 лет, обследованные в период с 2021 по 2023 г. в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии. Все больные были разделены на 2 группы: в первую группу включены 46 больных эпилепсией с исключительно ночными приступами и во вторую (контрольная) группу 37 пациентов с диагнозом эпилепсия, но без ночных приступов, отобранных случайным образом в этот период времени.

Критериями включения был достоверный диагноз с определением эпилептического синдрома и типа припадков в соответствии с рекомендациями Международной противоэпилептической лиги, возраст старше 18 лет, но моложе 60 лет.

Критерии исключения: пациенты с хроническими заболеваниями дыхательных путей, включая обструктивное апноэ сна, лица с прогрессирующими неврологическими и психическими

расстройствами, и неспособность понять и заполнить предложенные опросники в силу языкового барьера или иных причин.

Для выявления диссомний у обследованных больных использовался опросник Питтсбургский индекс качества сна (Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI). PSQI - это инструмент, используемый для оценки качества и структуры сна в течение последнего месяца путем определения нескольких факторов: субъективного качества сна, латентности сна, продолжительности сна, привычной эффективности сна, наличия нарушений сна, использования гипнотических препаратов и дневной дисфункции. Ответы оценивались по 4-балльной шкале Ликерта в диапазоне от 0 до 3, при этом 3 балла отражают крайний негативный показатель. Общий балл 5 или более указывает на плохой сон [11].

Результаты исследования.

В основной группе из 47 больных 24 были женщинами (51%) и 23 мужчинами (49%). Что касается распределения по возрасту, то самому младшему пациенту было 18 лет, а самому старшему - 48 лет. Средний возраст составил $36,45 \pm 18,65$ года у женщин и $35,53 \pm 17,1$ года у мужчин, при этом статистически значимой разницы между средним возрастом женщин и мужчин не было ($p = 0,83$). Все данные сравнивались с контрольной группой, состоящей из 37 человек с эпилепсией, но без ночных приступов (табл. 1). Возраст этих пациентов составлял от 20 до 50 лет, средний возраст - $32,33 \pm 16,15$ года у женщин и $37,23 \pm 16,58$ года у мужчин.

Таблица 1.

Демографические характеристики пациентов.

Переменные		Пациенты с ночной эпилепсией	Пациенты без ночной эпилепсии
Пол	мужчины	35 (50,72%)	12 (48%)
	женщины	34 (49,27%)	13 (52%)
Возраст		$46,00 \pm 17,78$	$54,88 \pm 16,23$

Анализ частоты приступов в год показало, что в основной группе 15 пациентов имели один три приступа в год, 30 пациентов - более трех приступов в год и у 2 не было приступов в течение последних 2 лет. В контрольной группе у 10 пациентов был один - два приступа в год, у 13 пациентов - более трех приступов в год и у 1 человек - отсутствие приступов в течение последних 2 лет. Согласно классификации приступов, около 47,82 % пациентов в основной группе имели фокальную эпилепсию, 52,18 % -

генерализованную эпилепсию. Мы также проанализировали типы приступов в контрольной группе: 60 % пациентов страдали фокальной эпилепсией, 40 % - генерализованной эпилепсией. Что касается использования медикаментов, то 60,86 % пациентов в основной группе получали монотерапию и 39,13 % - политерапию (два и более препарата). В контрольной группе 60% использовали монотерапию и 40% - политерапию. см. табл. 2.

Таблица 2

Клиническая характеристика эпилептических припадков.

Переменные		Пациенты с ночной эпилепсией N = 69 (100%)	Пациенты без ночной эпилепсии N= 25 (100%)
Частота приступов (в год)	1-2	15	4
	>3	30	13
	нет припадков*	10	2
Классификация припадков	фокальный	33	15
	генерализованный	26	6
Прием противоэпилептических препаратов	монотерапия	41	15
	политерапия**	28	10

* за последние 2 лет; ** ≥ 2 препаратов.

Средняя продолжительность сна по опроснику PSQI составила $7,35 \pm 1,31$ в основной группе и $7,12 \pm 0,88$ в контрольной. Мы не обнаружили статистически значимой разницы между двумя группами ($p = 0,34$).

Мы обнаружили статистически значимую разницу между PSQI пациентов с ночными припадками по сравнению с пациентами без ночных эпилептических проявлений. Средний показатель PSQI у пациентов с ночными припадками был выше и составил $7,36 \pm 3,91$; однако показатель PSQI в контрольной группе, равный $5,04 \pm 2,56$,

свидетельствует о том, что у пациентов с эпилепсией без ночных припадков также имеются нарушения сна.

Среднее значение PSQI у женщин с ночными припадками составило $8,26 \pm 4,46$, в то время как у мужчин этот показатель достиг $6,41 \pm 3,03$, что указывает на статистически значимую разницу между полами в экспериментальной группе.

Заключение. Проведенный нами корреляционный анализ показал достоверную связь ночных припадков с показателями шкалы субъективной характеристики сна, трудностью

поддержания сна, нарушением засыпания и уровнем тревожности. Т-тест показал p -значение $< 0,05$. В контрольной группе мы обнаружили аналогичные результаты в отношении гендерного распределения, в котором предпочтение отдавалось женщинам.

Список использованных литератур

1. Гуменюк Л. Н. Последствия нарушений сна у пациентов с эпилепсией: клинические последствия.
2. Ларкина Е. С., Кожокару А. Б. Ведение пациентов с сон-зависимыми эпилепсиями и коморбидными нарушениями сна //Ильинские чтения 2022. – 2022. – С. 145-146.
3. Прокудин М. Ю. и др. Нарушения структуры сна на основании полисомнографии у пациентов с эпилепсией //Известия Российской Военно-медицинской академии. – 2020. – Т. 39. – №. S3-2. – С. 138-140.
4. Хачатрян С. Г. и др. Влияние нарушений сна на качество жизни при эпилепсии //Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова. – 2020. – Т. 120. – №. 5. – С. 24-28.
5. Шамаева Ю. О. Особенности нарушений психических функций и поведения при эпилепсии //Личность в образовательном пространстве: вариативность подходов к содержанию и технологиям психолого-педагогического сопровождения. – 2020. – С. 448-452.
6. Liguori C. et al. Sleep disorders and late-onset epilepsy of unknown origin: Understanding new trajectories to brain amyloidopathy //Mechanisms of ageing and development. – 2021. – Т. 194. – С. 111434.
7. Nobili L. et al. Expert Opinion: Managing sleep disturbances in people with epilepsy //Epilepsy & Behavior. – 2021. – Т. 124. – С. 108341.
8. Roliz A. H., Kothare S. The interaction between sleep and epilepsy //Current Neurology and Neuroscience Reports. – 2022. – Т. 22. – №. 9. – С. 551-563.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000